

**DISTRIBUSI UPAYA PENGOBATAN YANG DILAKUKAN PENDERITA
DENGAN RIWAYAT STOMATITIS AFTOSA REKUREN
DI DESA BINAAN FKG BAITURRAHMAH PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh :

INDAH SEPNITA
1010070110047

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
PADANG
2014**

**DISTRIBUSI UPAYA PENGOBATAN YANG DILAKUKAN PENDERITA
DENGAN RIWAYAT STOMATITIS AFTOSA REKUREN
DI DESA BINAAN FKG BAITURRAHMAH PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh :

INDAH SEPNITA
1010070110047

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
PADANG**

Halaman Pengesahan

SKRIPSI

**DISTRIBUSI UPAYA PENGOBATAN YANG DILAKUKAN PENDERITA
DENGAN RIWAYAT STOMATITIS AFTOSA REKUREN
DI DESA BINAAN FKG BAITURRAHMAH PADANG**

Oleh :

INDAH SEPNITA
1010070110047

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal 25 Juli 2014

Dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji Skripsi

- | | | |
|----------------------------------|------------|-------|
| 1. Utmi Arma, drg., MDSc | Ketua | |
| 2. Dhona Afriza, drg., M. Biomed | Sekretaris | |
| 3. Darmawangsa, drg. M. Kes | Anggota | |
| 4. Resti Iswani, drg. Sp.RKG | Anggota | |
| 5. Augeswina, drg. | Anggota | |

Padang, 25 Juli 2014

**Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Baiturrahmah
Dekan,**

Utmi Arma, drg., MDSc
NIP. 19690424199303 2 001

Halaman Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah SWT meninggikan orang-orang yang beriman
diantara kamu dan orang-orang yang berilmu
pengetahuan beberapa derajat
(Q.S. Al-Muyadallah : 11)

Alhamdulillah...

Terima kasih ya Allah atas rahmat dan hidayah-Mu lah, saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan Engkau permudahkan setiap jalan saya dalam meraih cita-cita ini.

Terima kasih kepada Ayahanda (Muhammad Hatta) dan Ibunda tercinta (Dewi Yana Skm) tiada kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih Tuhan, telah Engkau berikan saya orangtua yang begitu hebat yang selalu setia memberikan saya semangat, doa, kasih sayang, dan hanya Tuhan lah yang tau begitu luar biasa perjuangan dan usaha mereka berdua dalam memperjuangkan saya duduk di Universitas Baiturrahmah ini, dan hari ini adalah salah satu bukti nyata akhirnya saya sampai juga ketitik yang mereka impikan. Mudah-mudahan ini pintu awal dari kesuksesan sehingga saya bisa menjadi anak yang bisa membanggakan, mengharumkan nama keluarga serta membahagikan mereka berdua. ..Amin ya Robbal alamin. ..

Terima kasih kepada Ibu Utmi Arma, drg., MDSc yang luar biasa perjuangannya, yang tidak mungkin bisa saya lupakan seumur hidup. Dan terima kasih kepada Dhona Afriza, drg., M. Biomed atas bimbingannya dalam pembuatan skripsi serta terima kasih kepada tim akademik terutama Ismail, kak yeni dan buk yul atas kesabarannya dalam memberikan informasi.

Terima kasih kepada adik-adik saya Aditia Niferdi dan Tasha Wita Mahalia yang selalu membantu dan selalu memberikan saya semangat dalam meraih cita-cita ini serta telah banyak mengalah, bersabar demi saya. Mudah-mudahan kita bertiga nanti sama-sama menjadi orang-orang yang sukses dan bisa membahagiakan kedua orangtua.

Terima kasih kepada Refky Fielnanda SE, Sy sebagai pendamping, penasihat dalam pembuatan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan mengajarkan saya untuk bersabar jika menghadapi pembimbing dan semoga kesuksesan menanti kita berdua dihari nanti. ..

Terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2010 terutama, Dian, Wulan, Hanna, Rice, Retno, Dwi atas kerjanya dalam pembuatan skripsi. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa wisuda semua dan bisa pakai baju koas sama-sama dan semoga kita bertujuh dipermudahkan tuhan dalam koas serta nanti menjadi dokter gigi yang sukses. .. Amin ya Robbal Alamin. ...

By. Indah Sepnita

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Distribusi Upaya Pengobatan Yang Dilakukan Penderita Dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang”** diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang.

Perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Ibu Utmi Arma, drg., MDSc selaku pembimbing utama dan juga sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang dan Ibu Dhona Afriza, drg., M. Biomed selaku pembimbing pendamping yang penuh perhatian, kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta teman-teman seperjuangan angkatan 2010

Universitas Baiturrahmah yang telah memberi masukan yang berarti.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

Padang, Juli 2014

Penulis

ABSTRAK

Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan ulser yang rekuren dan terbatas pada mukosa mulut yang tidak memiliki tanda-tanda dari penyakit lainnya. Pengobatan yang tepat untuk SAR ini tergantung dari tingkat keparahan, dimana pengobatan bisa dilakukan secara medis maupun secara non medis. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan rancangan *Cross Sectional*. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli 2014. Sampel berjumlah 100 orang diperoleh secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan cara angket dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisa secara univariat dengan cara statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penderita SAR yang melakukan upaya pengobatan yaitu 69%, mayoritas dengan upaya medis yaitu 58% dan terbanyak menggunakan adem sari dan 11% upaya non medis. Adapun yang tidak mendapatkan informasi tentang SAR yaitu 93%.

Kata kunci : Upaya Pengobatan, SAR.

ABSTRACT

Reccurent Aphthous Stomatitis (RAS) is an illness that is signed by recurrent ulcers and limited on mouth mucosa that does not have any signals from other illnesses. The proper medication for RAS is depend on the level of severity, where the medication can be done medically or traditionally. Type of this research is descriptive with cross-sectional design. This research was in July, 2014. Total Samples were 100 people that were selected by using purposive sampling technique. The data were collected by using questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistic with univariate manner in the form are distribution of frequency and percentage. Research findings showed there were 69% who did the RAS medication attempt, majoritythat used medical service, were 58%. And the most was who consume *adem sari* and who used non-medical service 11%althought, 93% of them said did not get information about RAS.

Key words : Medication attempt, Reccurent Aphthous Stomatitis

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembaran Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR).....	5
2.2 Klasifikasi Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR)	5
2.2.1 SAR Minor	5
2.2.2 SAR Mayor	6
2.2.3 SAR Herpetiformis	7
2.3 Etiologi dan Faktor Predisposisi Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR).....	8
2.4 Diagnosa Banding Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR).....	8
2.4.1 Sindrom Behcet	8
2.4.2 Ulkus traumatik	10
2.5 Pengobatan Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR).....	11
2.5.1 Pengobatan Medis	12
2.5.2 Pengobatan Non Medis	16
2.6 Kerangka Teori	19
BAB III. METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Populasi Penelitian	20
3.3 Sampel Penelitian.....	20
3.4 Kriteria Sampel	21
3.5 Variabel Penelitian	21
3.6 Defenisi Operasional	21
3.7 Persyaratan Etik.....	21
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian	22
3.9 Alat Penelitian	22
3.10 Cara Kerja	22
3.11 Alur Penelitian	23
3.12 Analisis Data	24

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Penelitian	25
4.1.1 Gambaran umum upaya pengobatan yang dilakukan penderita SAR dengan riwayat SAR	25
4.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian	26
4.2 Pembahasan.....	28
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	31
5.1 Kesimpulan	31
5.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Faktor Predisposisi SAR (Lewis, M.A.O dan Lamey, P.J. 1998. <i>Tinjauan Klinis Penyakit Mulut</i> . Alih Bahasa : Elly Wiriawan. Widya Medika. Jakarta. Hal: 48).....	8
Table 2. Defenisi Operasional	21
Tabel 3. Jenis Kelamin Responden di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang	25
Tabel 4. Umur Responden di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang	25
Tabel 5. Upaya Melakukan Pengobatan pada Responden Penderita Dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.	26
Tabel 6. Jenis Pengobatan Pada Responden Penderita Dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang	26
Tabel 7. Obat Medis Yang Dipakai	27
Tabel 8. Obat Non Medis Yang Dipakai	27
Tabel 9. Informasi Tentang SAR pada Responden Penderita dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. SAR Minor (Langlais,R.P. Miller, C.S <i>Atlas Berwarna Kelainan Rongga Mulut yang Lazim</i> ,Alih Bahasa: Budi Susetyo, Hipokrates. Jakarta, 2000: 95)	6
Gambar 2. SAR Mayor (Pindborg, J.J. <i>Atlas Penyakit Mukosa Mulut</i> , Alih Bahasa: Kartika, W. Binarupa Aksara. Jakarta. 2009: 181)	7
Gambar 3. Stomatitis Aftosa Rekuren Herpetiformis (Pindborg, J.J. <i>Atlas PenyakitMukosa Mulut</i> , Alih Bahasa: Kartika, W. Binarupa Aksara. Jakarta.2009: 183)	7
Gambar 4. Sindrom Behcet Ulserasi Pada Tonsiler (Langlais,R.P. Miller, C.S. <i>Atlas Berwarna Kelainan Rongga Mulut yang Lazim</i> ,Alih Bahasa: BudiSusetyo, Hipokrates. Jakarta, 2000: 97)	9
Gambar 5. Ulkus Traumatik Akibat Sayap Gigi Tiruan (Scully, C. <i>Atlas Bantu Kedokteran Gigi Penyakit Mulut</i> . Alih Bahasa: Lilian, J.Hipokrates. Jakarta, 2013: 24)	10

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Persetujuan Perizinan Penelitian dari FKG Universitas Baiturrahmah	35
Lampiran 2. Surat Rekomendasi KESBANG. POL.....	36
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Kecamatan Koto	37
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Kelurahan Aie Pacah	38
Lampiran 5. Permohonan Melakukan Penelitian	39
Lampiran 6. Surat Persetujuan Subyek Penelitian	40
Lampiran 7. Uji Valid Kuesioner.....	41
Lampiran 8. Kuesioner.....	45
Lampiran 9. Gambar SAR dan Diagnosa Banding	47
Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Penelitian	49
Lampiran 11. Master Tabel	54
Lampiran 12. Hasil Olah Data	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan ulser yang rekuren dan terbatas pada mukosa mulut yang tidak memiliki tanda-tanda dari penyakit lainnya. Keadaan tersebut mempunyai prevalensi dari 10 hingga 65 % pada berbagai sampel populasi. Penelitian pendahuluan oleh McNally, menunjukkan kebanyakan orang yang menderita SAR mempunyai level stres yang meningkat. Wanita biasanya lebih sering terkena dari pada pria. SAR sering terjadi pada remaja dan permulaan usia dewasa. Menurut Depkes RI usia 17-25 tahun termasuk remaja akhir, 26-35 tahun termasuk dewasa awal dan 36-45 tahun termasuk dewasa akhir (Lynch, 1994; Sari, 2005; Scully, 2008).

Etiologi SAR hingga saat ini belum diketahui, akan tetapi sejumlah faktor predisposisi telah dapat diidentifikasi yaitu trauma, stres, hormonal, defisiensi faktor hematologis seperti immunology (Pindborg, 2009).

SAR bagi beberapa pasien merupakan masalah karena menimbulkan rasa sakit yang kadang-kadang membuat ketidakberdayaan. Hal ini diperberat dengan sifatnya yang rekuren. Pengobatan yang tepat untuk SAR ini tergantung dari tingkat keparahan. Salah satu aspek terpenting dalam pengobatan awal SAR adalah mengetahui faktor predisposisi yang berperan dan memberikan pengertian kepada pasien mengenai tujuan pengobatan SAR yaitu untuk meringankan penderitaan pasien yang harus berdampingan dengan ulserasi sepanjang hidupnya (Priandini dan Setyawati, 2000; Marwatidan Chahya, 2004; Rusmawati dan Subita, 2003).

Menurut Scully, dalam pengobatan SAR perlu diklasifikasikan 3 tipe berdasarkan aspek klinik. SAR minor merupakan lesi yang paling sering, ulser berbentuk bulat atau oval dengan diameter kurang dari 10 mm, batas jelas dikelilingi pinggiran eritematous, rasa sakit dapat ditoleransi, medikasi tidak selalu diperlukan, namun faktor predisposisi harus dieliminasi dan lesi ini sembuh sendiri dalam waktu 10-14 hari.

SAR mayor merupakan bentuk yang lebih parah, biasanya berukuran > 1 cm, rasa sakit yang amat perlu diberikan medikasi topikal atau sistemik, kortikosteroid atau immunosupresan lain serta peningkatan kebersihan mulut. Jika SAR mayor telah terkontaminasi oleh bakteri sehingga terjadi infeksi sekunder maka pengobatan yang tepat ialah pemberian metrodinazol dan siprofloksasin.

SAR herpetiformis merupakan ulser yang multipel, diameter ulser berkisar 1-2 mm dan terdiri dari 20-200. Ulser dapat menetap selama beberapa hari sampai 2 minggu sebelum sembuh spontan. Pada tipe ini pasien harus dianjurkan untuk mengubah kebiasaan diet dan kebersihan mulut. Faktor predisposisi yang teridentifikasi harus segera dieliminasi, perlu diberikan medikasi seperti obat kumur atau kortikosteroid topikal (Priyanto, 2003; Lubis, 2005; Nurdiana dan Jusri, 2011).

Masyarakat sebagian besar masih menggunakan obat tradisional. Obat tradisional sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena disamping harganya terjangkau, tanpa efek samping juga khasiatnya cukup menjanjikan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan tanaman obat antara lain *aloe vera* (lidah buaya) dipercaya memiliki peran dalam mempercepat proses penyembuhan SAR karena banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan SAR diantaranya *enzyme bradykinase* dan

karboxypeptidase sebagai anti inflamasi dan anti alergi, acemannan sebagai anti virus, aloctin A dan tannin sebagai anti inflamasi kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, C, mineral, asam amino dan asam folat. Pengobatan tradisional lainnya adalah rebusan daun sirih dengan konsentrasi yang lebih pekat, daun sirsak, jeruk nipis (Sari, 2005; Mumpuni dan Pratiwi, 2013; Susanto, 2011; Agoes, 2010; Ismawan, 2011).

Desa Binaan merupakan naungan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah yang diresmikan pada tahun 2012. Desa ini berada di Kampung Tarusan RW 03 Jalan By Pass Km 15 Aie Pacah Padang. Selain itu, akses menuju Desa Binaan mudah dijangkau dan terdapat data penduduk sebanyak 765 orang dengan kartu keluarga sebanyak 157 pada tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berharap bisa mengevaluasi upaya pengobatan yang lebih sering digunakan oleh penderita dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimanakah distribusi upaya pengobatan yang dilakukan penderita dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui distribusi upaya pengobatan yang dilakukan penderita dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

1.4 Manfaat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi klinisi secara lengkap dan jelas mengenai upaya pengobatan SARdi Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang upaya pengobatan yang benar sehingga meningkatnya pemahaman masyarakat yang kurang paham mengenai SAR.
- c. Bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama menjalani pendidikan di FKG Baiturrahmah Padang.
- d. Sebagai acuan dasar untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR)

Stomatitis aftosa rekuren adalah stomatitis yang terjadi berulang-ulang (rekuren) tanpa disertai tanda-tanda gejala penyakit lain, disebabkan karena herediter, defisiensi Fe, B12, Asam Folat, gangguan imunologi (alergi), stres, trauma, gangguan hormonal (menstruasi wanita), infeksi bakteri dan virus, serta oleh sebab lain yang belum diketahui (Arma, 2009)

Stomatitis aftosarekuren merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan ulser rekuren dan terbatas pada mukosa mulut dan paling umum terjadi dan sangat mengganggu terutama pada waktu berkomunikasi dan menelan makanan. Stomatitis aftosa rekuren adalah luka yang terbatas pada jaringan lunak rongga mulut. Istilah rekuren digunakan karena memang lesi ini biasanya hilang timbul. SAR adalah lesi pada mukosa mulut yang umum terjadi pada setiap orang, hampir dapat dipastikan bahwa tiap orang pernah mendapatkan lesi ini di mukosa mulutnya (Mumpunidan Pratiwi, 2013; Sari, 2005).

2.2 Klasifikasi Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR)

2.2.1 SAR Minor

SAR minor ditemukan pada 80% kasus yang ada. Lesi minor diameternya kurang dari 1 cm, dapat sembuh tanpa membentuk jaringan parut.

Gambar 1. SAR Minor (Atlas Berwarna Kelainan Rongga Mulut Yang Lazim. Langlais, 2000)

SAR minor dapat terjadi dengan stadium prodromal yang dimulai dengan rasa terbakar pada mukosa. Ulser berkembang dalam waktu 24-48 jam. Rasa sakit berakhir 3-4 hari hingga terjadi penutupan fibrinous yang tebal atau terjadi epitelisasi yang dini. Penyembuhan terjadi 7-10 hari. Stomatitis aftosa minor biasanya mempunyai gambaran ulser yang dangkal, berbentuk bulat atau oval, sering terjadi pada mukosa mulut yang tidak berkeratin, terutama terjadi pada mukosa labial atau bukal. Biasanya tidak begitu sakit, mempunyai pinggiran sempit dikelilingi eritema pada permukaan dan sembuh tanpa jaringan parut. Stomatitis aftosa minor mempunyai diameter tidak lebih dari 1 cm. Jumlah lesi 1-5 buah, ulser ditutupi pseudo-membran berwarna abu kekuningan dikelilingi halo eritematus (Lubis, 2005).

2.2.2 SAR Mayor

SAR mayor ditemukan pada 10% kasus yang ada. Diameternya lebih dari 1 cm. Periode penyembuhannya lama (beberapa minggu) dan dapat disertai pembentukan jaringan parut.

Gambar 2. SAR mayor (Atlas penyakit mukosa mulut. Pindborg, 2009)

SAR mayor merupakan bentuk yang lebih parah dan dalam serta memiliki tendensi berdarah. Biasanya berukuran >1 cm, bentuknya irregular dan hanya satu ulser. Lesi dapat menetap selama beberapa minggu dan sembuh meninggalkan jaringan parut. Ulser mengenai mukosa tidak berkeratin, palatum durum dan dapat mengenai gingiva serta didapat pada penderita infeksi HIV (lesi grup 2) (Birnbaum dan Dunne, 2004; Priananto, 2003).

2.2.3 SAR Herpetiformis

SAR herpetiformis, ditemukan pada 10% kasus yang ada. Lesi bersifat multipel, hingga 200 lesi dapat muncul pada waktu bersamaan. Kecil, diameternya 1-2 mm.

Gambar 3. SAR herpetiformis (Atlas penyakit mukosa mulut. Pindborg, 2009)

SAR herpetiformis disebut herpetiform karena memiliki bentuk ulser yang mirip dengan ulser pada infeksi herpes simpleks. Diameter ulser berkisar 1-2 mm, dan dapat terdiri dari 20-200. Ulser dapat menetap selama beberapa hari sampai 2 minggu sebelum sembuh spontan tanpa meninggalkan jaringan parut. (Lubis,

2005).

2.3 Etiologi dan Faktor Predisposisi Stomatitis Aftosa Rekuren(SAR)

Hingga kini, penyebab dari SAR ini belum dipastikan, tetapi ada faktor-faktor yang diduga kuat menjadi pemicu atau pencetusnya. Beberapa diantaranya :

Tabel 1. Faktor Predisposisi SAR (Lewis, M.A.O dan Lamey, P.J. 1998. *Tinjauan Klinis Penyakit Mulut*. Alih Bahasa : Elly Wiriawan. Widya Medika. Jakarta. Hal: 48)

FAKTOR	FAKTA
Defisiensi	Adanya defisiensi zat besi, asam folat, vitamin B12 atau B kompleks
Psikologis	Meningkatnya insiden SAR pada populasi mahasiswa menjelang ujian
Trauma	Terbentuknya ulser pada daerah-daerah setelah bekas terjadinya luka penetrasi
Endokrin	Terbentuknya SAR pada fase luteal dari siklus haid pada beberapa penderita wanita
Alergi	Kenaikan kadar IgE dan keterkaitan antara beberapa jenis makanan dan timbulnya ulser
Merokok	Pembentukan SAR pada perokok yang dahulunya bebas simptom, ketika kebiasaan merokok dihentikan
Herediter	Meningkatnya insidens pada anak-anak yang kedua orang tuanya menderita SAR: kesamaan yang tinggi pada anak kembar
Imunologi	Fakta bertentangan, tetapi beberapa informasi mengenai kadar imunoglobulin abnormal.

2.4 Diagnosis Banding Stomatitis Aftosa Rekuren(SAR)

2.4.1 Sindrom Behcet

Sindrom behcet merupakan kelainan multisistem yang gambaran klinisnya terdiri atas tiga ciri, yaitu:

1. Ulserasi mulut rekuren (tipe SAR)
2. Ulserasi genital
3. Lesi dimata

Gambar 4. Sindrom behcet ulserasi pada tonsiler
(Atlas berwarna kelainan rongga mulut
yang lazim. Langlais, 2000)

Sindrom Behcet disebut sebagai penyakit yang melibatkan berbagai jaringan tubuh: seperti lesi kulit, artritis, tromboflebitis, lesi pada sistem saraf, sistem vascular, traktus gastrointestinalis dan kelainan paru.

Pada tahun 1990-an, sebuah kelompok peneliti internasional mengusulkan kriteria diagnostik berikut ini untuk Sindrom Bechet: ulserasi mulut rekuren yang terjadi paling tidak tiga kali dalam satu tahun, disertai dua dari empat manifestasi berikut ini :

1. Ulserasi genital rekuren
2. Lesi pada mata, termasuk uveitis atau vaskulitis retina.
3. Lesi di kulit termasuk eritema nodosum, pseudofolikulitis, lesi papulo-pustular atau nodulus acneform pada pasien dewasa yang tidak mengalami pengobatan kortikosteroid.
4. Patergi positif (hiperaktivitas kulit, misalnya pembentukan pustule setelah venapungtur).
5. Ulserasi mulut yang terjadi dapat berupa aftosa rekuren tipe minor ataupun mayor.
6. Ulserasi genital terjadi pada skrotum atau penis pria dan vulva atau labia pada wanita.
7. Ulserasi mata mencakup uveitis, infiltrate retina, konjungtivitis dan atrofi

retina. Lesi di mata dapat menimbulkan jaringan parut yang permanen bahkan kebutaan.

8. Bila susunan saraf pusat terlibat, dapat mengenai saraf kranialis atau menimbulkan gejala yang menyerupai sclerosis multiple (Birnbaum dan Dunne,2004).

2.4.2 Ulkus traumatik

Gambar 5. Ulkustraumatik karena sayap gigi tiruan(Atlas bantu kedokteran gigi penyakit mulut. Scully, 2013)

Ulkus traumatik pada mukosa oral memperlihatkan tanda dan symptom inflamasi akut yaitu rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan. Ulser ditutupi oleh eksudat fibrin putih kekuningan dan dikelilingi oleh eritema halo. Sebagian besar ulkus disebabkan oleh trauma fisik atau trauma kimiawi. Kerusakan fisik pada mukosa mulut dapat disebabkan oleh permukaan tajam seperti cengkeram atau tepi-tepi protesa, peralatan ortodontik, kebiasaan menggigit pipi atau gigi yang fraktur. Ulserasi oral yang timbul karena tergigit sewaktu kejang sangat dikenal pada penderita epleptik yang tak terkontrol. Iritasi kimiawi pada mukosa mulut dapat menimbulkan ulserasi. Penyebab umum dari ulserasi jenis ini adalah tablet aspirin atau krim sakit gigi yang diletakkan pada gigi-gigi yang sakit atau dibawah protesa yang tidak nyaman. Diagnosis traumatik mempunyai gambaran khas berupa ulser tunggal yang tidak teratur. Seringkali trauma penyebabnya pada

pemeriksaan riwayat penyakit atau pemeriksaan klinis. (Lewis dan Lamey, 1998;Nurdiana dan Jusri, 2011)

Pengobatan ulkus traumatik, bila trauma diduga sebagai faktor etiologi, maka penyebab harus dihilangkan dan penderita diberi obat kumur antiseptik seperti klorheksidin.Umumnya sembuh spontan dalam 6-10 hari setelah penyebab dihilangkan.(Arma, 2009).

2.5 Pengobatan Stomatitis Aftosa Rekuren(SAR)

SAR dapat dicegah, hal terpenting adalah mengenali terlebih dahulu faktor predisposisi timbulnya SAR, caranya:

1. Berhenti sejenak dari aktivitas yang menyebabkan stres. Luangkan waktu untuk beristirahat, bila perlu pergilah berlibur.
2. Hindari makan dengan terburu-buru. Nikmati aktivitas makan dengan perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit. Hindari makan dan minuman yang terlalu panas karena dapat menyebabkan timbulnya iritasi dalam mulut.
3. Konsumsi cukup sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C dan asam folat antara lain: bayam, brokoli, telur, susu, alpukat, hati sapi, jeruk dan kacang-kacangan.

4. Jagalah kebersihan mulut dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Perbanyak minum air putih. Air putih berfungsi membersihkan mulut dari sisa makanan. Pengobatan yang diberikan pada kasus SAR pada umumnya hanya ditujukan untuk mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan, tetapi tidak mencegah timbulnya rekurensi (Mumpunidan Pratiwi, 2013).

2.5.1 Pengobatan Medis

Pengobatan medis adalah upaya yang dilakukan pasien untuk mengobati ulser dengan menggunakan obat-obatan yang terdaftar pada buku informasi Spesialite Obat Indonesia volume 42-2007.

1. Obat kumur

Penggunaan obat kumur dapat membantu mempercepat penyembuhan SAR. Penyakit ini terbilang ringan, ada baiknya bila ditangani oleh dokter gigi spesialis penyakit mulut.

- a. *Klorheksidin*: larutan 0,2 % juga digunakan sebagai obat kumur untuk SAR digunakan 3 kali sehari setelah makan dan dikumurkan dalam mulut selama 1 menit, ini telah terbukti mengurangi durasi dan ketidaknyamanan SAR.
- b. *Listerine*: dapat mengurangi jumlah bakteri dan dalam waktu 2 hari lesi akan berkurang sehingga mengurangi rasa sakit pada saat lesi progresif.
- c. *Benzydamine hydrochloride*: obat kumur atau semprot, berfungsi untuk pengurangan nyeri.
- d. *Pasta Amelaxanox 5%*: obat kumur atau semprot, berfungsi untuk

pengurangan nyeri.

2. Vitamin

Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu, harus didatangkan dari makanan. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur pertumbuhan dan pemeliharaan kehidupan. Fungsi vitamin dalam beberapa tahap reaksi metabolisme energi, pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. (Almatsier, 2001)

a. Vitamin C

Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air, fungsi Vitamin C banyak berkaitan dengan pembentukan kolagen. Kolagen merupakan senyawa protein yang mempengaruhi integritas struktur sel di semua jaringan ikat seperti pada tulang rawan, dentin gigi, kulit. Dengan demikian, vitamin C berperan dalam penyembuhan luka, patah tulang, perdarahan di gusi (Almatsier, 2001).

Minuman penyegar untuk SAR dengan kemasan yang banyak dijual di pasaran dengan merk dagang Adem Sari. Dalam kemasan minuman disebutkan bahwa dalam minuman tersebut kaya akan vitamin C.

1) Adem Sari

Indikasi Adem Sari adalah SAR dan susah buang air besar, dengan komposisi antara lain *ekstraks citrus aurantifolia* 5%, *ekstraks alyxia stellata ret. cortex* 15%, *ekstraks cinamomum burmanni BI corteks* 0.15% , vitamin C 0.75%, saccharosa dan bahan-bahan lain hingga 100%. Dosis dan cara penggunaan untuk pengobatan pada orang

dewasa 1 bungkus 2-3 kali sehari, anak-anak 1/2 bungkus 2-3 kali sehari. Sedangkan untuk pencegahan, pada orang dewasa 1 bungkus 1 kali sehari, anak-anak 1/2 bungkus 1 kali sehari (Susanto, 2011).

2) Larutan Lasegar

Indikasi lasegar adalah deman, flu, SAR, susah buang air besar, dengan komposisi antara lain gipsum fibrosum 3,25% , galcareous spar 0,125%, bahan-bahan lainnya sampai 100%. Cara Pemakaian untuk pengobatan, pada orang dewasa minum 3 kali sehari 100 ml sampai 200 ml (1/2 gelas sampai 1 gelas), anak-anak minum 3 kali sehari 50 ml sampai 100 ml (1/4 gelas sampai 1/2 gelas), anak 6 bulan sampai 1 tahun 3 kali sehari 2 sendok makan. Sedangkan untuk pencegahan, pada orang dewasa minum 1 kali sehari 200 ml (1 gelas), anak-anak minum 1 kali sehari 100 ml (1/2 gelas), anak 6 bulan sampai 1 tahun 1 kali sehari 2 sendok makan (Ismawan, 2011)

- b. Kombinasi vitamin thiamin (B1): 300 mg sehari dan vitamin pyridoxine (B6): 50 mg setiap 8 jam. Diberikan selama 1 bulan dianjurkan sebagai pengobatan empiris tahap awal.

3. Kortikosteroid topikal

Terapi topikal adalah obat yang diberikan langsung pada daerah yang terkena (bersifat lokal). Contoh obat kortikosteroid topikal ;

- a. *Preparat kortikosteroid topikal* diberikan pada SAR ringan.
- b. *Hidrokortison hemisuksinat*: pellet 2.5 mg diletakkan pada luka 3 kali sehari, berfungsi untuk mengobati ulser yang parah.
- c. *Fluocinonide gel*: obat dioleskan pada ulserasi 4-8 kali sehari.

- d. *Betamethasone natrium fosfat*: tablet 0,5 mg dilarutkan dalam air dan digunakan sebagai obat kumur 3 kali sehari.
- e. *Triamcinolone* pasta gigi: adalah kortikosteroid dalam bentuk vehicle yang mana diletakkan pada alat yang berbentuk tangkai ke mukosa basah. Ketika diaplikasikan dengan benar, vehicle menyerap uap dan membentuk gel adesif yang mana tersisa di tempat untuk satu atau beberapa jam, sedikit-sedikit ke ulcer dan akan melekat dengan kuat. Ini hanya digunakan untuk pasien ulcer yang jarang rekuren, untuk ulcer yang dekat dengan mulut bagian depan dan pasien yang cukup mampu mengikuti instruksi. Gel ini akan membentuk lapisan yang akan melindungi permukaan ulcer untuk membantu membuatnya menjadi nyaman, kortikosteroid dilepaskan dengan pelan-pelan dan memiliki fungsi anti inflamasi, alternatif lainnya adalah menggunakan semprot kortikosteroid untuk membuat endapan yang menutupi ulcer. Kortikosteroid topikal digunakan untuk yang tidak memiliki efek sistemik.

4. Kortikosteroid sistemik

Contoh kortikosteroid sistemik adalah levamisole, inhibitor monoamine oksidase, thalidomide atau dapsone digunakan untuk penderita yang sering mengalami ulserasi oral yang serius. Tetapi penggunaan obat-obat ini harus dipertimbangkan efektivitas serta efek sampingnya (Lewis dan Lamey, 1998).

Menurut Scully, dalam pengobatan SAR perlu diklasifikasikan 3 tipe berdasarkan aspek klinik: SAR minor merupakan lesi yang paling sering, ulser berbentuk bulat atau oval dengan diameter kurang dari 10 mm, batas jelas dikelilingi pinggiran eritematous, rasa sakit dapat ditoleransi, medikasi tidak

selalu diperlukan, namun faktor predisposisi harus dieliminasi dan lesi ini sembuh sendiri dalam waktu 10-14 hari.

SAR mayor merupakan bentuk yang lebih parah, biasanya berukuran > 1 cm, rasa sakit yang amat perlu diberikan medikasi topikal atau sistemik kortikosteroid atau immunosupresan lain serta peningkatan kebersihan mulut. Jika SAR mayor telah terkontaminasi oleh bakteri sehingga terjadi infeksi sekunder maka pengobatan yang tepat ialah pemberian metrodinazol dan siprofloksasin. SAR herpetiformis merupakan ulser yang multipel, diameter ulser berkisar 1-2 mm dan terdiri dari 20-200. Ulser dapat menetap selama beberapa hari sampai 2 minggu sebelum sembuh spontan. Pada tipe ini pasien harus dianjurkan untuk mengubah kebiasaan diet dan kebersihan mulut. Faktor predisposisi yang teridentifikasi harus segera dieliminasi, perlu diberikan medikasi seperti obat kumur atau kortikosteroid topikal (Priananto, 2003; Lubis, 2005; Nurdiana dan Jusri, 2011).

2.5.2 Pengobatan Non Medis

Pengobatan non medis adalah upaya yang dilakukan pasien untuk mengobati ulser dengan menggunakan obat-obatan yang tidak terdaftar pada buku Informasi Spesialite Obat Indonesia volume 42-2007 (obat tradisional). (Ismawan, 2011)

Pengobatan tradisional kembali populer dipilih sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena disamping harganya terjangkau, tanpa efek samping juga khasiatnya cukup menjanjikan.

1. *Aloe vera*

Aloe vera atau lazim disebut lidah buaya. Sejak berabad-abad yang lampau orang sudah mengenal *aloe vera* sebagai obat untuk

menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari obat untuk kulit, penyubur rambut, pencahar dan bahkan sekarang banyak orang yang menggunakan *aloe vera* untuk menyembuhkan diabetes melitus, akan tetapi *aloe vera* sebagai obat untuk penyembuhan SAR atau sariawan masih banyak orang yang belum mengetahuinya. *Aloe vera* dipercaya memiliki peran dalam mempercepat proses penyembuhan stomatitis aftosa ini karena *aloe vera* banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan SAR diantaranya *enzyme bradykinase* dan *karboxypeptidase* sebagai anti inflamasi dan anti alergi, acemannan sebagai anti virus, aloctin A dan tannin sebagai anti inflamasi, kemudian mengandung vitamin B1, B2, B6, C, mineral, asam amino, asam folat, dan zat-zat lainnya yang penting dalam proses penyembuhan SAR.

Ketika *aloe vera* dioleskan pada daerah ulser maka zat aktif lignin yang terdapat pada *aloe vera* akan mempermudah *aloe vera* gel beserta kandungan zat-zat aktifnya terserap dan bereaksi untuk mempercepat proses penyembuhan SAR, kemudian saponin bekerja untuk membersihkan daerah luka dan bekerja sebagai anti septik sehingga daerah ulser tidak akan semakin parah peradangannya dan sekaligus mencegah terjadi infeksi sekunder. Efek mendinginkan dari gel *aloe vera* ini serta kandungan salisilatnya akan memberi rasa dingin dan mengurangi rasa sakit dari SAR yang sering terasa mengganggu pada saat makan, berbicara dan membersihkan rongga mulut.

Peradangan pada mukosa ini akan dipercepat proses penyembuhannya dengan zat-zat anti peradangan atau anti inflamasi antara

lain oleh tannin, alotin A, *enzim bradikynase* dan *karboboxypeptidase*, serta salsilat (Fitriani,2005).

2. Sirih

Sirih (*Piper betle Linn*) adalah sejenis tumbuhan merambat yang bersandar pada batang pohon lain. Tanaman merambat ini tingginya bisa mencapai 15 m. Batangnya berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tubuh berselang-seling, bertangkai. Panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar 2-5 cm. Sirih mengandung minyak terbang (*betlephenol*), *sekuiterpen*, pati, diatase, gula, zat samak dan kavicol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi dan fungisida serta antijamur. Tanaman sirih diketahui dapat mengobati batuk, luka bakar, sakit mata, SAR, perdarahan gusi, jerawat, keputihan, menghilangkan bau mulut. Cara penggunaan sirih dalam pengobatan SAR adalah merebus daunnya dengan konsentrasi yang lebih pekat, lalu gunakan untuk berkumur (Agoes, 2010).

3. Sirsak

Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi 9 m, daun mengkilap dan licin, bentuk bulat memanjang dengan ujung dan dasar mengecil. Tangkai daun 5 mm, permukaan atas daun berwarna lebih tua dibandingkan permukaan bawah. Manfaat daun sirsak adalah untuk mengatasi SAR, bisul, jerawat sedangkan kandungan yang terdapat dalam daun sirsak adalah salah satunya sebagai antinosiseptif (zat yang mempunyai efek analgesik yaitu menurunkan sensitivitas terhadap stimulus nyeri) dan antiinflamasi (Ismawan, 2011).

4. Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia Swingle*)

Tumbuhan ini dimanfaatkan buahnya, yang biasanya bulat, berwarna hijau atau kuning, memiliki diameter 3-6 cm. Tanaman jeruk nipis pada umur 2,5 tahun sudah mulai berbuah. Di Indonesia jeruk nipis sering dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit salah satunya seperti SAR karena jeruk nipis ini kaya akan vitamin C (Agoes, 2010).

2.6 Kerangka Teori

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti hanya melakukan deskripsi mengenai fenomena yang ditemukan, dengan desain *cross sectional* yang dilakukan pada masyarakat dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang (Sastroasmoro dan Ismael, 2011).

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang di teliti. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang berusia 17-45 tahun dengan riwayat stomatitis aftosa rekuren di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

3.3 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *judgmental sampling* atau *purposivesampling* yaitu peneliti memilih responden berdasarkan pada pertimbangan subyektif dan praktis, bahwa responden tersebut dapat memberikan informasi yang memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 17-45 tahun dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang. Besar sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang (Sastroasmoro dan Ismael, 2011)

3.3 Kriteria Sampel

1. Kriteria Inklusi

Masyarakat yang berusia 17-45 tahun dengan riwayat SAR yang bersedia menjadi responden di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

2. Kriteria Eksklusi

Masyarakat dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang yang tidak bersedia menjadi responden atau yang tidak berada ditempat.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah upaya pengobatan.

3.6 Definisi Operasional

Tabel 2.Defenisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
Upaya Pengobatan	Segala usaha yang dilakukan pasien untuk mengobati atau meringankan gejala SAR.	Kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> - Medis - Non medis - Tidak dilakukan pengobatan 	Ordinal

3.7 Persyaratan Etik

Surat izin penelitian dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah Padang dan mengisi *Informed Consent*.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Binaan FKG Baiturrahmah beralamat di Jalan Kampung Tarusan RW 03 By. Pass Km 15 Aie Pacah, Padang. Tanggal 1-8 Juli 2014.

3.9 Alat Penelitian

Alat yang dibutuhkan dalam penelitian adalah :

1. Alat tulis
2. Gambar
3. Kuesioner.

3.10 Cara Kerja

1. Mendatangi rumah penduduk di Desa Binaan FKG Baiturrahmah untuk anamnesa riwayat dan mengetahui subyek yang termasuk dalam kriteria inklusi (door to door)
2. Pemberian surat persetujuan (*informed consent*) kepada masyarakat dengan riwayat SAR yang berada di Desa Binaan FKG Baiturrahmah untuk menjadi subyek penelitian
3. Pengisian kuesioner oleh masyarakat dengan riwayat SAR yang berada di Desa Binaan FKG Baiturrahmah.

3.11 Alur Penelitian

Ket :

———— : diteliti

----- : tidak diteliti

2.7

3.12 Analisis Data

Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah secara univariat bertujuan untuk mengetahui gambaran persentase variable yang diteliti yaitu upaya pengobatan yang dilakukan penderita dengan riwayat SARdi Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Upaya Pengobatan yang Dilakukan Penderita SAR dengan Riwayat SAR

Dari penelitian deskriptif dengan rancangan *cross sectional* yang dilaksanakan di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang, terhitung dari tanggal 01-08 Juli 2014 dengan tujuan untuk melihat upaya pengobatan yang dilakukan penderita dengan riwayat SAR. Didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 orang dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang

Jenis Kelamin	<i>f</i>	%
Laki-Laki	46	46
Perempuan	54	54
Total	100	100

Pada tabel 3 didapatkan jenis kelamin responden paling banyak adalah perempuan yaitu 54 orang (54%).

Tabel 4. Umur Responden di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang

Umur	<i>f</i>	%
17-25 Tahun	38	38
26-35 Tahun	35	35
36-45 Tahun	27	27
Total	100	100

Pada tabel 4 didapatkan umur responden paling banyak pada umur 17-25 tahun yaitu 38 orang (38%).

4.1.2 Karakteristik Subyek Penelitian

Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang mengenai upaya pengobatan pada masyarakat dengan riwayat SAR yang dilakukan pada 100 orang responden

Tabel 5. Upaya Melakukan Pengobatan pada Responden Penderita dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang

Upaya Pengobatan	<i>f</i>	%
Tidak	31	31
Ya	69	69
Total	100	100

Pada tabel 5 didapatkan dari 100 orang responden penderita SAR yang melakukan upaya pengobatan yaitu 69 orang (69%) di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

Tabel 6. Jenis Pengobatan pada Responden Penderita dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang

Jenis Pengobatan	<i>f</i>	%
Medis	58	58
Non Medis	11	11
Total	69	100

Pada tabel 6 didapatkan dari 69 responden yang melakukan upaya pengobatan SAR lebih banyak menggunakan medis yaitu 58 orang (58%).

Tabel 7.Obat Medis Yang Dipakai

Obat Medis	<i>f</i>	%
Adem Sari	41	71
Cap Kaki Tiga	1	2
Lasegar	5	9
Vitamin C	1	2
Pergi kebidan	2	3
Lain-lain	8	13
Total	58	100

Pada tabel 7 didapatkan hasil dari 58 responden yang melakukan pengobatan medis terdapat 41 orang (71%) responden yang menggunakan adem sari.

Tabel 8.Obat Non Medis Yang Dipakai

Obat Non Medis	<i>f</i>	%
Daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa	4	36
Daun Kapas	1	9
Daun Sirsak	1	9
Daun Kemas Paku	1	9
Kelapa Muda + Telur	1	9
Jeruk Nipis	1	9
Lain-Lain	2	18
Total	11	100

Pada tabel 8 didapatkan hasil dari 11 responden yang melakukan pengobatan medis terdapat 4 orang (36%) responden yang menggunakan daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa.

Tabel 9. Informasi Tentang SAR pada Responden Penderita dengan Riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang

Informasi Tentang SAR	<i>f</i>	%
Tidak	93	93
Ya	7	7
Total	100	100

Pada tabel 9 didapatkan dari 100 responden mengatakan bahwa mereka pada umumnya tidak mendapatkan informasi tentang SAR yaitu 93 orang (93%) di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

4.2 Pembahasan

Menurut Mc Nally kebanyakan orang yang menderita SAR mempunyai level stres yang meningkat. Perempuan biasanya lebih sering terkena daripada pria. SAR sering terjadi pada remaja dan permulaan usia dewasa. Menurut Depkes RI usia 17-25 tahun termasuk remaja akhir, 26-35 tahun termasuk dewasa awal dan 36-45 tahun termasuk dewasa akhir (Lynch, 1994; Sari, 2005; Pindborg, 2009).

Analisis data menunjukkan bahwa pada upaya pengobatan yang dilakukan penderita dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang pada 100 orang responden didapatkan responden paling banyak adalah perempuan yaitu 54 orang (54%) responden dan umur yang paling banyak 17-25 tahun sebanyak 38 orang (38%). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa perempuan biasanya lebih sering terkena daripada pria. SAR sering terjadi pada remaja dan permulaan usia dewasa.

Pengobatan medis adalah upaya yang dilakukan pasien untuk mengobati ulser dengan menggunakan obat-obatan yang terdaftar pada buku informasi

Spesialite Obat Indonesia volume 42-2007, yaitu dapat berupa obat kumur, vitamin, kortikosteroid topikal dan kortikosteroid sistemik. Sedangkan pengobatan non medis adalah upaya yang dilakukan pasien untuk mengobati ulser dengan menggunakan obat-obatan yang tidak terdaftar pada buku Informasi Spesialite Obat Indonesia volume 42-2007 (obat tradisional). Pengobatan tradisional kembali populer dipilih sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena disamping harganya terjangkau, tanpa efek samping juga khasiatnya cukup menjanjikan. Menurut bahwa pengobatan tradisional yang sering digunakan adalah *Aloe vera* atau lazim disebut lidah buaya, rebusan daun sirih dengan konsentrasi yang lebih pekat, daun sirsak, jeruk nipis (Sari, 2005; Mumpuni dan Pratiwi, 2013; Susanto, 2011; Agoes, 2010; Ismawan, 2011)

Penelitian ini didapatkan 69 responden yang melakukan upaya pengobatan SAR lebih banyak menggunakan medis yaitu 58 orang (58%) dan obat non medis 11 orang (11%) dan paling banyak menggunakan obat adem sari 41 orang (71%) dan 4 orang (36%) menggunakan daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa di desa binaan FKG Baiturrahmah Padang.

Analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara teori dengan data yang didapatkan oleh peneliti pada populasi di Desa Binaan FKG Baiturrahmah. Hal ini bisa memperlihatkan bahwa upaya pengobatan yang dilakukan penderita di Desa Binaan FKG Baiturrahmah yaitu medis dan non medis.

Pada peneliti dari 100 responden mengatakan bahwa mereka pada umumnya yaitu sebanyak 93 orang (93%) tidak mendapatkan informasi tentang SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang. Hal ini menunjukkan bahwa

belum tersosialisasinya tentang penyakit SAR di masyarakat. Masyarakat tidak tahu informasi SAR secara ilmiah, mereka hanya tahu bahwa mereka menderita sariawan dan mengambil alternatif sendiri dalam melakukan pengobatan. Padahal sebenarnya perlu diberikannya informasi mengenai SAR pada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu tentang SAR, penyebabnya, akibatnya dan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya SAR. Dalam hal ini menurut peneliti, perlu adanya penyuluhan dari petugas kesehatan gigi terutama kedokteran gigi memberikan penyuluhan tentang SAR di masyarakat sehingga lebih tahu tentang SAR dan bisa melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan yang tepat tentang SAR.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil tentang distribusi upaya pengobatan yang dilakukan penderita dengan riwayat SAR di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 100 orang responden penderita SAR yang melakukan upaya pengobatan yaitu 69 orang (69%) di desa binaan FKG Baiturrahmah Padang.
2. Dari 69 responden yang melakukan upaya pengobatan SAR lebih banyak menggunakan medis yaitu 58 orang (58%) dan paling banyak menggunakan non medis 11 orang (11%). Dari 58 responden yang memakai obat medis banyak yang memakai adem sari sebanyak 41 orang (71%) dan obat non medis yang sering dipakai yaitu daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa sebanyak 4 orang (36%).
3. Dari 100 responden mengatakan bahwa tidak mendapatkan informasi tentang SAR yaitu 93 orang (93%) di Desa Binaan FKG Baiturrahmah Padang.

5.2 Saran

1. Kepada Petugas Kesehatan Gigi (Dokter Gigi)

Disarankan kepada petugas kesehatan gigi terutama dokter gigi untuk melakukan penyuluhan tentang SAR kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tahu tentang SAR baik pengetahuan tentang penyebab, dampak, pengobatan dan pencegahan SAR, sehingga masyarakat bisa

melakukan pengobatan yang tepat jika menderita SAR dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat terhadap SAR.

2. Bagi masyarakat

Disarankan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengobatan baik medis maupun non medis untuk mengurangi penderitaan pasien yang harus berdampingan dengan ulserasi sepanjang hidupnya.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang SAR dengan variabel-variabel yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, A 2010. *Tanaman Obat Indonesia*. Salemba Medika. Jakarta. Hlm.37-39, 109-111.
- Almatsier, S 2001.*Prinsip Dasar Ilmu Gizi*.PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 151-187
- Arma, U 2009.*Ilmu Penyakit Mulut*. Universitas Baiturrahmah. Padang. Hlm. 41-42
- Birnbaum & Dunne, SM 2004. *Diagnosis Kelainan dalam Mulut*.Alih Bahasa : Hartono Ruslijant. EGC. Jakarta. Hlm. 271-274 .
- Ismawan, B 2011. *100 Plus Herbal Indonesia Bukti Ilmiah & Racikan*.Trubus Swadaya. Depok. Hlm. 566-568.
- Langlais, RP & Miller, CS 2000. *Atlas berwarna : kelainan rongga mulut yang lazim* (terj) Budi Susetyo: Penerbit Hipokrates. Jakarta. Hlm. 95-97
- Lewis, AO & Lamey, PJ 1998.*Tinjauan Klinis Penyakit Mulut*. Alih Bahasa : Elly Wiriawan. Widya Medika. Jakarta. Hlm. 48-49
- Lubis, S 2005,'SAR dan Liken Planus Mulut, Kasus yang Berhubungan dengan Stres', *Dentika dental Journal*.Medan.
- Lynch, MA, Brightman, VJ& Greenberg, MS 1994. *Ilmu Penyakit Mulut Diagnosis & Terapi*. Alih Bahasa: PP Sianita Kurniawan. Binarupa Aksara, Jakarta. Hlm. 220
- Marwati, E & Chahya, R 2004.*Penatalaksanaan Penderita SAR, Penyakit mulut FKG Usakti*. Hlm. 34
- Mumpuni, Y &Pratiwi E. 2013.*45 Masalah & Solusi Penyakit Gigi & Mulut*. Rapha Publishing. Yogyakarta. Hlm. 118
- Nurdiana & Jusri, M 2011,' Penatalaksanaan SAR mayor dengan infeksi sekunder Management of major recurrent apthous stomatitis accompanied by secondary infection', *Dentofacial Jurnal Kedokteran Gigi*. Surabaya. Hlm. 42-45
- Pindborg, JJ 2009.*Atlas Penyakit Mukosa Mulut*.Alih Bahasa: Kartika Wangsaraha. Binarupa Aksara. Tangerang. Hlm. 180-183
- Priandini, D & Setyawati,T,'2000. Respon Terapi Estrogen Pada Penderita SAR di Masa Menjelang Menopause', *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 2000*.Hlm. 256

- Priananto, FR 2003,' Ulserasi Rongga Mulut yang sering dijumpai : dengan Latar Belakang Kelainan Imunologis', *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia*. Hlm. 395-396
- Rusmawati & Subita, GP 2003,' Amlexanox 5% sebagai Modalitas Terapi SAR Terkini ', *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia*. Jakarta. Hlm. 401- 405
- Sari, EF 2005,'Peran Gel Aloe Vera dalam Mempercepat Proses Penyembuhan SAR (Sariawan)', *Scientific Journal in Dentistry. Bandung*, Hlm. 479-480
- Sastroasmoro, S&Ismael, S 2011.*Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis*. 4th. Sagung Seto : Jakarta. Hlm. 100.
- Scully, C 2013 *Atlas Bantu Kedokteran Gigi Penyakit Mulut*. Alih Bahasa: Lilian, J.Hipokrates. Jakarta. Hlm. 24
- Susanto, GW 2011.*Terapi untuk Kesehatan dan Kecantikan Gusi*. Erlangga. Semarang. Hlm. 86-87

Lampiran 1. Persetujuan Perizinan Penelitian dari FKG Universitas Baiturrahmah

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH
 Jalan Raya By Pass Km 15 Aie Pacah Padang Telp. (0751) 463069 Fax. (0751) 463068

No : 205/HL-FKG/K.2014 . Padang, Juli 2014
 Lamp : -
 Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Kepala KESBANGPOLITMAS
 di
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami a.n

No.	Nama	NPM	Judul
1	Tri Wahyu Wulandari	1010070110025	Distribusi Faktor Predisposisi pada Wanita Dewasa Muda dengan Riwayat Stomatitis Aftosa Rekuren di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.
2	Amrina Rosada	1010070110037	Perbandingan Ph Saliva dan Prevalensi Karies pada Perokok dan Tidak Perokok di Kelurahan Binaan FKG Univ Baiturrahmah RW 03 Kelurahan Aie Pacah Padang.
3	Hanna Sonia	1010070110039	Prevalensi Lama Kesembuhan Stomatitis Aftosa Rekuren pada Wanita Dewasa Muda dan Wanita Menopause di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.
4	Indah Sepnita	1010070110047	Distribusi Upaya Pengobatan yang Dilakukan Penderita dengan Riwayat Stomatitis Aftosa Rekuren di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.
5	Retno Octaviani	1010070110057	Prevalensi Terjadinya Stomatitis Aftosa Rekuren pada Wanita Dewasa Muda dan Wanita Menopause di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.
6	Rice Kumala Sari	1010070110061	Prevalensi Lokasi Terjadinya Stomatitis Aftosa Rekuren pada Wanita Dewasa Muda dan Wanita Menopause di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.
7	Diani Zanily	1010070110063	Distribusi Faktor Pemicu pada Penderita dengan Riwayat Stomatitis Aftosa Rekuren di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.
8	Dwi Harri Saputra	1010070110095	Perbandingan Lokasi Stomatitis Aftosa Rekuren Berdasarkan Lokasi dan Jenis Kelamin di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah.

Bermaksud melaksanakan penelitian untuk penulisan uji proposal skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah. Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu berkenan kiranya memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tersebut di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
 Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Edrizal, drg., Sp.Ort

Tembusan Yth.

Lampiran 2.Surat Rekomendasi KESBANG. POL

	PEMERINTAH KOTA PADANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Komplek Perkantoran Pemko Padang, Jalan : Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah Padang
REKOMENDASI Nomor : 070.07.1491 / Kesbang.Pol/ 2014	
Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :	
a. Dasar :	
1. Undang – undang nomor 18 Tahun 2002 dan Permendagri nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian	
2. Surat dari : Wakil Dekan I, Fakultas Kedokteran Gigi Baiturrahmah Padang Nomor : 205/H-FKG/K.2014 tanggal 04 Juli 2014	
b. Surat Pernyataan Penanggung jawab penelitian Ybs : tanggal 04 Juli 2014	
Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey/Pemetaan/ PKU/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan di masyarakat Kota Padang yang diadakan oleh :	
Nama	: INDAH SEPNIKA
Tempat/Tanggal Lahir	: Pelawan, 27 September 1992
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di padang	: Jl. Berok Rakik Siteba Padang
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Waktu/ Lama Penelitian	: 1 (satu) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKI	: Distribusi Upaya Pengobatan Yang di Lakukan Penderita dengan Riwayat SAR diKelurahan Binaan FKG Baiturrahmah
Tempat Penelitian	: Kelurahan Aie Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang
Anggota Rombongan	: --
Dengan ketentuan sebagai berikut :	
1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.	
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud Sdr. kepada Kepala Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana Sdr. melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.	
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.	
4. Selesai Penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik.	
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.	
Padang, 04 Juli 2014 An/Kepala Kasi Binaologi dan Wasbang JHON ISMED, SH NIP. 19630227 196509 1 002	
Diteruskan kepada Yth :	
1. Camat Koto Tengah	
2. Lurah Aie Pacah	
3. Wakil Dekan I, FKG Baiturrahmah Padang	
4. Yang bersangkutan	
5. Peninggal..	

Lampiran 3.Surat Rekomendasi Kecamatan Koto Tengah

PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN KOTO TANGAH

Jln. Adinegoro KM.17 Telp. (0751) 482885, Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.73/Trantib-VII/2014

Camat Koto Tengah Kota Padang setelah membaca dan mempelajari : Surat Bapak Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik nomor : 070.7.1491/ Kesbangpol/ 2014 tanggal 04 Juli 2014 .Dengan ini memberi persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/ Pemetaan/ PKL di Kecamatan Koto Tengah oleh :

Nama	:	INDAH SEPNITA
Tempat/ Tanggal lahir	:	Pelawan / 27 September 1992
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Jl. Berok Rakik Siteba Padang
Maksud Penelitian	:	Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/ Survey/ PKL	:	Upaya Pengobatan Yang di Lakukan Penderita dengan Riwayat SAR (Tinjauan Klinis Pada Masyarakat di Kelurahan Binaan FKG Baiturrahmah)
Waktu/ Lama Penelitian	:	1 (satu) bulan
Lokasi/ Tempat Penelitian/ Survey /PKL	:	Kelurahan Air Pacah Kec. Koto Tengah
Anggota Rombongan	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan surat keterangan rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Badan/ Instansi/ Kantor/ Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Saudara melakukan Penelitian/ Survey/ PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Camat Koto Tengah Cq. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 07 Juli 2014
KECAMATAN KOTO TANGAH
Kasi Trantib
DRS. YULISMAN
Pembina Nip. 196107221985031006

Diteruskan kepada Yth. :

1. Lurah Air Pacah
2. Wakil Dekan I, FKG Baiturrahmah Padang
3. Yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Rekomendasi Kelurahan Aie Pacah

Atas Nama Kelurahan Aie Pacah dan Banturahan, dengan nama:

1. HANNA SONIA
2. TRI WAHYU WULANDARI
3. DWI HARRI SAPUTRA
4. INDAH SEPNIKA
5. DIANI RANILY
6. RITE KUMALASARI
7. RETNO OCTAVIANI
8. AMRINA ROSADA

Untuk itu dengan Surat RW 03/RT. 1,2,3 harap di bantu khs/i
dita dan pengembilan Enta. / terima kasih.

2 Juli 2014.
Jalan
Candi, Jkon.

Lampiran 5.Surat Permohonan Melakukan Penelitian

PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN

Kepada Yth

Calon subjek penelitian

Dengan hormat,

Saya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah yang bernama “Indah Sepnita” akan melakukan penelitian dengan judul **“Distribusi Upaya pengobatan yang Dilakukan Penderita Dengan Riwayat SAR Di Desa Binaan FKG Universitas Baiturrahmah Padang”**. Untuk itu saya meminta kesediaan saudara/i menjadi subjek penelitian yang akan dilakukan ini.

Penelitian ini semata-mata bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak akan merugikan bagi subjek penelitian. Kerahasiaan bagi semua informasi akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Saya menghargai atas kesediaan saudara/i untuk meluangkan waktu dalam mengikuti penelitian dan menandatangani lembaran persetujuan. Atas kesediaan dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Padang, 2014

Lampiran 6.Surat Persetujuan Subyek Penelitian

PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN

Setelah memperoleh informasi yang baik secara lisan dan tulisan mengenai penelitian yang dilakukan oleh Indah Sepnita dan informasi tersebut telah saya pahami dengan baik, manfaat, tindakan yang akan dilakukan dan ketidaknyamanan yang mungkin dijumpai, saya :

Nama :

Umur :

Setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut.

Tanda tangan

()

Lampiran 7.Uji Valid Kuesioner

Hasil Uji Validitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	20	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.918	10

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan 6	.80	.410	20
Pertanyaan 7	.55	.510	20
Pertanyaan 7a	.65	.489	20
Pertanyaan 7b	.65	.489	20
Pertanyaan 7c	.75	.444	20
Pertanyaan 7d	.50	.513	20
Pertanyaan 8	.45	.510	20
Pertanyaan 8a	.90	.553	20
Pertanyaan 8b	.75	.550	20
Pertanyaan 8c	.75	.444	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan 6	5.95	11.313	.907	.900
Pertanyaan 7	6.20	11.642	.598	.915
Pertanyaan 7a	6.10	11.358	.724	.908
Pertanyaan 7b	6.10	11.674	.620	.913
Pertanyaan 7c	6.00	11.158	.887	.899
Pertanyaan 7d	6.25	11.671	.586	.916
Pertanyaan 8	6.30	11.589	.615	.914
Pertanyaan 8a	5.85	11.503	.581	.917
Pertanyaan 8b	6.00	11.263	.656	.912
Pertanyaan 8c	6.00	11.158	.887	.899

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6.75	13.987	3.740	10

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik suatu instrument dapat mengukur konsep yang seharusnya diukur dan mengetahui pertanyaan-pertanyaan dalam instrument adalah valid. Uji ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item pertanyaan dengan skor total, dimana metode pengujian yang digunakan adalah Korelasi person dengan bantuan program SPSS 15. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item pertanyaan variable. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total akan memiliki nilai koefisien korelasi $>0,3$, dianggap sebagai item yang valid, sementara item yang memiliki nilai koefisien korelasi dibawah $0,3$ dianggap sebagai item yang tidak valid dan harus dikeluarkan dari data dan tidak akan

diikut sertakan dalam pengujian lebih lanjut, Sugiyono (2007). Berikut ringkasan hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel penelitian.

Dari hasil pengolahan data pada variabel upaya pengobatan, maka diperoleh hasil uji kevaliditasan pada tabel 1.berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Kevaliditasan VariabelUpaya Pengobatan

Butir	Corrective Item-Total Correlation	Batasan Nilai Valid	Kesimpulan
6	0,907	0,300	Valid
7	0,598	0,300	Valid
7a	0,724	0,300	Valid
7b	0,620	0,300	Valid
7c	0,887	0,300	Valid
7d	0,586	0,300	Valid
8	0,615	0,300	Valid
8a	0,581	0,300	Valid
8b	0,656	0,300	Valid
8c	0,887	0,300	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 15.0

Berdasarkan hasil analisa validitas pada tabel 1 hasil pengujian validitas variabel upaya pengobatan yang dirancang dengan 23 item pertanyaan, semua item sudah memiliki koefisien korelasi $> 0,3$ artinya pertanyaan tersebut sudah valid. Yang memiliki nilai koefisien korelasi (r) diatas 0.3, dianggap sebagai item pertanyaan yang dapat mewakili variabel upaya pengobatan pada pengujian lebih lanjut dalam menjelaskan variabel upaya pengobatan pada pengujian hipotesis item pertanyaan tersebut.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana jawaban dari responden dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda (konsisten) bila dilakukan

pengukuran ulang terhadap subjek yang sama. Pengujian reabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Cronbach's Alpha*. Instrument yang handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali,2005). Dari pengujian reliabilitas variabel-variabel tersebut, diperoleh hasil pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Reliability Statistics

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batasan Reliable	Keterangan
Upaya pengobatan	0,918	0,600	<i>Reliable</i> /handal

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 15.0

Berdasarkan hasil pengujian menemukan nilai koefisien *Cronbach's Alpha*, dimana variabel sudah *reliable* atau handal, dengan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* besar dari 0.6. Oleh Karena itu semua variabel diatas yang dapat digunakan pada pengujian lebih lanjut.

Lampiran 8. Kuesioner

--	--	--

Kuesioner

Tanggal :

DISTRIBUSI UPAYA PENGOBATAN YANG DILAKUKAN PENDERITA DENGAN RIWAYAT SAR DI DESA BINAAN FKG BAITURRAHMAH PADANG

Assalammu'alaikum,wr,wb

Petunjuk pengisian kuesioner :

Kuesioner berikut memuat sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan sariawan (SAR) Silahkan saudara atau saudara baca dan jawab sesuai dengan pengalaman anda terhadap sariawan (SAR), Berilah tanda centang (√) pada kotak yang telah tersedia dilembaran kuesioner.

A. DATA RUTIN

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Umur : tahun
4. Pendidikan terakhir :
.....
5. Pekerjaan :

B. UPAYA PENGOBATAN

6. Apakah disaat sariawan anda melakukan pengobatan?
 Ya Tidak
7. Jika ya, pengobatan apa yang anda lakukan?
 Menggunakan obat tradisional (obat dari turun temurun)
 Menggunakan obat medis (obat yang dibeli diapotik/ dokter/ dokter gigi)
 dll :
 - a. Bagaimana bentuk dari obat tersebut?
 Obat kumur
 Obat yang diminum (kapsul, tablet, sirup)
 Obat yang dioles (salep)
 Obat yang disuntikkan
 dll :

- b. Siapa yang menyarankan anda untuk menggunakan obat tersebut?
- Keluarga Teman (tetangga)
 Iklan tv Diri sendiri
 Dokter/ dokter gigi/ pegawai kesehatan lainnya
 Dukun dll :
- c. Berapa lama anda menggunakan obat tersebut?
- Disaat sakit saja 1 minggu
 Berkali-kali 3 x dalam sehari
 dll :
- d. Apakah setelah menggunakan obat tersebut, rasa sakit pada sariawan anda berkurang?
- Ya Tidak
8. Jika tidak, apakah yang anda lakukan disaat mengalami sariawan?
- Dibiarkan saja (tidak dilakukan pengobatan apa-apa)
 dll :
- a. Apakah alasan anda membiarkan atau tidak mengobati sariawan tersebut?
- Bisa sembuh sendiri Tidak mengakibatkan kematian
 Tidak penting Masalah biaya (mahal)
 Malas (sibuk / tidak ada waktu) dll :
- b. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang penyakit sariawan (penyuluhan dari tenaga kesehatan gigi dan mulut) di desa anda?
- Ya Tidak
- c. Berapa lama biasanya sariawan yang tidak anda obati tersebut sembuh dengan sendirinya?
- 1 minggu 1 bulan
 2 minggu dll :

Lampiran 9. Gambar SAR dan Diagnosa Banding

Gambar 1.SAR Minor (Atlas berwarna kelainan rongga mulut yang lazim. Langlais, 2000)

Gambar2.SAR Mayor (Atlas penyakit mukosa mulut. Pindborg, 2009)

Gambar3.SAR Herpetiformis (Atlas penyakit mukosa mulut. Pindborg, 2009)

Gambar 4.Ulkustraumatik karena sayap gigi tiruan (Atlas bantu kedokteran gigi penyakit mulut. Scully, 2013)

Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Responden Wanita (Masyarakat)

Gambar 1. Mendatangi rumah penduduk di Desa Binaan FKG Baiturrahmah (door to door).

Gambar 2. Anamnesa riwayat dan mengetahui subyek yang termasuk kriteria inklusi.

Gambar 3. Pemberian surat persetujuan (*informed consent*) untuk menjadi subyek penelitian.

Gambar 4. Pengisian kuesioner oleh responden (didampingi peneliti).

Gambar 5. Ucapan terimakasih kepada responden dengan memberikan reward.

Responden laki-laki (Masyarakat)

Gambar 1. Mendatangi rumah penduduk di Desa Binaan FKG Baiturrahmah (door to door).

Gambar 2. Anamnesa riwayat dan mengetahui subyek yang termasuk kriteria inklusi.

Gambar 3. Pemberian surat persetujuan (*informed consent*) untuk menjadi subyek penelitian.

Gambar 4. Pengisian kuesioner oleh responden (didampingi peneliti).

Gambar 5. Ucapan terimakasih kepada responden dengan memberikan reword.

Lampiran 11.Master Tabel

MASTER TABEL

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Upaya Pengobatan										
						6	7				8					
							Jenis Pengobatan	Obat Yg Di Pakai'	a	b	C	d	Tindakan saat Sariawan	a	b	C
1	Rahmad	Laki-Laki	18	SMA	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
2	Eri Saputra	Laki-Laki	25	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
3	Surayadi	Laki-Laki	25	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Lasegar	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
4	Surtrianda	Laki-Laki	22	D3	Wiraswasta	Ya	Medis		Obat Yang Dioles (Salep)	Dokter/Dokter gigi Pegawai Kesehatan Lainnya	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
5	Izal	Laki-Laki	40	SMP	Petani	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
6	Adam	Laki-Laki	40	SD	Petani	Tidak							Dibiarkan Saja	Masalah Biaya (Mahal)	Tidak	1 Minggu
7	Sop	Laki-Laki	38	SMA	Petani	Ya	Non Medis	Daun Sirsak	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
8	Faza	Laki-Laki	17	SMA	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
9	Auto	Laki-Laki	34	SMP	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
10	Aris	Laki-Laki	23	SMA	PNS	Ya	Medis	Lasegar	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
11	Irvanto	Laki-Laki	34	SMP	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	

12	Andi	Laki-Laki	20	SD	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
13	Apit	Laki-Laki	36	SMP	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
14	Rafi	Laki-Laki	17	SMA	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
15	Andi	Laki-Laki	20	SMP	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
16	Fatah	Laki-Laki	22	SD	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Tidak Penting	Tidak	1 Minggu
17	Arif	Laki-Laki	18	SMP	Pelajar	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
18	Anto	Laki-Laki	28	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
19	Asril	Laki-Laki	25	SMA	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
20	Edi	Laki-Laki	39	SMP	Petani	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
21	Kamil	Laki-Laki	30	SMP	Petani	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
22	Rizal	Laki-Laki	23	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
23	Khairul Hakim	Laki-Laki	20	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
24	Izal	Laki-Laki	40	SMA	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
25	Ici	Perempuan	25	SD	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
26	Leni	Perempuan	18	SMA	Pelajar	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
27	Desi	Perempuan	30	SMP	Ibu Rumah	Tidak							Dibiarkan Saja	Tidak	Tidak	1 Minggu

					Tangga								Saja	Tahu Obatnya		
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	------	--------------	--	--

28	Emi	Perempuan	36	SMA	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	4 Hari
29	Nurjani	Perempuan	40	SD	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis	daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa.	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Ya	
30	Mesa	Perempuan	18	SMP	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
31	Indrawa	Perempuan	35	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Ya	
32	Adri	Laki-Laki	34	SMA	PNS	Ya	Non Medis	Daun Kapas	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
33	Jaffry	Laki-Laki	39	SMP	Petani	Ya	Medis	Lasegar	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
34	Syafil	Laki-Laki	32	SMP	Petani	Ya	Non Medis	daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa.	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Dukun	3 x Dalam Sehari	Tidak			Tidak	
35	Afrizal	Laki-Laki	38	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Ya	
36	Gunawan	Laki-Laki	36	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Lasegar	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
37	Roniy	Laki-Laki	23	SMP	Wiraswasta	Ya	Medis		Obat Kumur	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
38	Asri	Laki-Laki	35	S1	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Ya	
39	Af	Laki-Laki	32	S1	Wiraswasta	Ya	Medis	Lasegar	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
40	Feri	Laki-Laki	39	SD	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Teman (Tetangga)	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
41	Zeky	Laki-Laki	18	SMP	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul,	Teman (Tetangga)	Disaat Sakit saja	Ya			Ya	

									Tablet, Sirup)								
42	Izon	Laki-Laki	30	SMA	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Masalah Biaya (Mahal)	Tidak		3 Hari
43	Andika	Laki-Laki	32	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Lama	Ya			Tidak		
44	Bustami	Laki-Laki	40	SMP	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak		
45	Wawan	Laki-Laki	27	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak		
46	Aprialdi	Laki-Laki	27	SMP	Buruh	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak		
47	Mulyadi	Laki-Laki	34	SMA	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak		2 Hari
48	Dendi	Laki-Laki	29	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak		
49	Beni	Laki-Laki	20	SMP	Buruh	Tidak							Dibiarkan Saja	Tidak Penting	Tidak		1 Minggu
50	Khairul	Laki-Laki	39	SMP	Buruh	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak		
51	Faisal	Laki-Laki	23	SD	Buruh	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak		
52	Siap	Laki-Laki	40	SMP	Buruh	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak		
53	Fardi Winardi	Laki-Laki	23	SMA	Mahasiswa	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak		
54	Siska	Perempuan	19	SMA	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	2x	Ya			Tidak		
55	Eka	Perempuan	27	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Vitamin C	Obat Yang Dioles (Salep)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak		
56	Isma	Perempuan	31	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis		dll	Teman (Tetangga)	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak		
57	Sesmi Aulia	Perempuan	21	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak		
58	Maria Alfa	Perempuan	25	S1	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Dioles (Salep)	Diri Sendiri	3 x Dalam	Ya			Ya		

59	Ani	Perempuan	30	S1	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Sehari Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
60	Ismarni	Perempuan	22	SMA	Wiraswasta	Ya	Non Medis	daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa.	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	2 x 3 sehari	Ya			Tidak	
61	Liza Tania	Perempuan	17	SMA	Pelajar	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
62	Andi	Perempuan	30	SD	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
63	Yulia	Perempuan	27	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	1 x Sehari	Ya			Tidak	
64	Murni	Perempuan	36	SD	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
65	Lenawati	Perempuan	33	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
66	Erna	Perempuan	38	SMP	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
67	Isel	Perempuan	32	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
68	Siis	Perempuan	31	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
69	It is	Perempuan	26	SMP	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
70	Lisa	Perempuan	24	SMA	Wiraswasta	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
71	Dewi Susanti	Perempuan	35	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	2 x Sehari	Ya			Tidak	
72	Yeli	Perempuan	23	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
73	Yesri Wanti	Perempuan	34	SMP	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu

74	Yanti	Perempuan	28	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis	Jeruk Nipis	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Dukun	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
75	Ita	Perempuan	37	SD	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	2 Minggu
76	Ita	Perempuan	40	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
77	Reza	Perempuan	20	SMP	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Tidak Penting	Tidak	1 Minggu
78	Ita	Perempuan	38	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis		Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam sehari	Ya			Tidak	
79	Yani	Perempuan	35	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
80	Yena	Perempuan	33	SMP	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	3 Hari
81	Ida	Perempuan	37	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	Disaat Sakit saja	Ya			Ya	
82	Masa Husna	Perempuan	27	S2	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	4 Hari
83	Opet	Perempuan	39	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis	Daun Kemas Paku	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
84	Ratua	Perempuan	29	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
85	Nurmaili	Perempuan	40	SD	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
86	Deli	Perempuan	27	SMA	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
87	Iset	Perempuan	20	SMA	Mahasiswa	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	2 Hari

88	Pipi	Perempuan	19	SMA	Koperasi	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
89	Tri astute	Perempuan	17	SMP	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
90	Yetri	Perempuan	18	SMP	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
91	Lesmawati	Perempuan	39	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis	Kelapa Muda + Telur	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
92	Ernita	Perempuan	30	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Pergi Kebidan	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
93	Afni	Perempuan	25	SMA	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Pergi Kebidan	Obat Yang Dioles (Salep)	Diri Sendiri	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
94	Nova	Perempuan	23	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Iklan TV	Disaat Sakit saja	Ya			Tidak	
95	Ermi	Perempuan	40	S1	Ibu Rumah Tangga	Ya	Non Medis	daun cikau, cikumpe, sedingin, sitawa.	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
96	Ernita	Perempuan	37	SMA	Wiraswasta	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
97	Desi	Perempuan	29	SMA	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Bisa Sembuh Sendiri	Tidak	1 Minggu
98	Wahyu Ramadhani	Perempuan	17	SMP	Pelajar	Ya	Medis	Adem Sari	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Keluarga	3 x Dalam Sehari	Ya			Tidak	
99	Sumarni	Perempuan	36	SD	Ibu Rumah Tangga	Tidak							Dibiarkan Saja	Malas (Sibuk, Tidak Ada Waktu)	Tidak	2 Minggu
100	Winda	Perempuan	25	SMP	Ibu Rumah Tangga	Ya	Medis	Cap Kaki Tiga	Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	Diri Sendiri	2 x Sehari	Ya			Tidak	

Lampira 12. Hasil Olah Data

Hasil Olah Data

Karakteristik responden Frequencies

Statistics

		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	46	46.0	46.0	46.0
	Perempuan	54	54.0	54.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17-25 Tahun	38	38.0	38.0	38.0
	26-35 Tahun	35	35.0	35.0	73.0
	36-45 Tahun	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Upaya Pengobatan

Frequency Table

Melakukan Pengobatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	31	31.0	31.0	31.0
	Ya	69	69.0	69.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis Pengobatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31	31.0	31.0	31.0
Medis	58	58.0	58.0	89.0
Non Medis	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

**daun cikau, cikumpe, sedingin,
sitawa.**

Obat Yang Dipakai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	41	41.0	41.0	41.0
Adem Sari	41	41.0	41.0	82.0
Cap Kaki Tiga	1	1.0	1.0	83.0
daun -daunan	4	4.0	4.0	87.0
Daun Kapas	1	1.0	1.0	88.0
Daun Kemas Paku	1	1.0	1.0	89.0
Daun Sirsak	1	1.0	1.0	90.0
Jeruk Nipis	1	1.0	1.0	91.0
Kelapa Muda + Telur	1	1.0	1.0	92.0
Lasegar	5	5.0	5.0	97.0
Pergi Kebidan	2	2.0	2.0	99.0
Vitamin C	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Bentuk Obat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31	31.0	31.0	31.0
dll	1	1.0	1.0	32.0
Obat Kumur	1	1.0	1.0	33.0
Obat Yang Diminum (Kapsul, Tablet, Sirup)	63	63.0	63.0	96.0
Obat Yang Dioles (Salep)	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Menyarankan untuk menggunakan obat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31	31.0	31.0	31.0
Diri Sendiri	39	39.0	39.0	70.0
Dokter/Dokter gigi				
Pegawai Kesehatan Lainnya	1	1.0	1.0	71.0
Dukun	2	2.0	2.0	73.0
Iklan TV	10	10.0	10.0	83.0
Keluarga	14	14.0	14.0	97.0
Teman (Tetangga)	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

lama pengobatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31	31.0	31.0	31.0
1 x Sehari	1	1.0	1.0	32.0
2 x 3 sehari	1	1.0	1.0	33.0
2 x Sehari	2	2.0	2.0	35.0
2x	1	1.0	1.0	36.0
3 x Dalam sehari	1	1.0	1.0	37.0
3 x Dalam Sehari	26	26.0	26.0	63.0
Disaat Sakit saja	36	36.0	36.0	99.0
Lama	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Apakah rasa sakit sariawan berkurang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31	31.0	31.0	31.0
Tidak	1	1.0	1.0	32.0
Ya	68	68.0	68.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

jika tidak apa yang dilakukan saat sariawan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	69	69.0	69.0	69.0
Dibiarkan Saja	31	31.0	31.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

alasan membiarkan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	69	69.0	69.0	69.0
Bisa Sembuh Sendiri	24	24.0	24.0	93.0
Malas (Sibuk, Tidak Ada Waktu)	1	1.0	1.0	94.0
Masalah Biaya (Mahal)	2	2.0	2.0	96.0
Tidak Penting	3	3.0	3.0	99.0
Tidak Tahu Obatnya	1	1.0	1.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

apakah pernah mendapatkan informasi tentang SAR

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak	93	93.0	93.0	93.0
Ya	7	7.0	7.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

lama sariawan sembuh kalo tidak diobati

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	69	69.0	69.0	69.0
1 Minggu	23	23.0	23.0	92.0
2 Hari	2	2.0	2.0	94.0
2 Minggu	2	2.0	2.0	96.0
3 Hari	2	2.0	2.0	98.0
4 Hari	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

